

ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.

Кудбиева Нафиса Асадилло кизи

Преподаватель, Ферганский государственный университет, Узбекистан

Йолдошева Дилноза Тожиали кизи

Преподаватель, Ферганский государственный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929637>

Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования межъязыкового перевода в качестве одного из средств обучения на занятиях русского языка как иностранного в вузах. Авторы акцентируют внимание на острой потребности участников образовательного процесса во включении в процесс обучения элементов объяснения на родном языке и упражнений на перевод.

Ключевые слова: урок иностранного языка, перевод, коммуникативно-функциональный подход.

Annotation. The article deals with the necessity of using interlingual translation as one of the means of teaching at the classes of Russian as a foreign language in higher education institutions. The authors emphasise the acute need of the participants of the educational process to include elements of explanation in the native language and translation exercises into the teaching process.

Key words: foreign language lesson, translation, communicative-functional approach.

Translated with DeepL.com (free version)

Межъязыковой перевод выполняет разнообразные функции и приравнивается к специфическому виду речевой деятельности (И. А. Зимняя, Ю. В. Иванова, Л. М. Ежова и др.). Очевидно, что перевод – это многогранная и вариативная речевая деятельность. Именно поэтому включение межъязыкового перевода в обучение иностранному языку вызывает большое количество проблемных вопросов методического плана, и первый вопрос касается самого понятия «перевод» – не как чисто лингвистической, а как психолингвистической и дидактической категории. Иными словами, всегда возникает вопрос, выполнения какой именно деятельности и получение какого именно результата от этой деятельности требует от учеников учитель, когда предлагает им перевести что-то с одного языка на другой. Второй вопрос, ответы на который носят острый дискуссионный характер – нужен ли вообще межъязыковой перевод при обучении иностранному языку, и если да, то надо ли сводить его объем к минимуму. Этот вопрос особенно остро встает

последние лет пять, поскольку результаты долгосрочного внедрения беспереводных технологий в преподавание иностранных языков в вузах Республики Узбекистан так и не дали желаемого результата.

Мы предлагаем решать возникающие вопросы по отношению к межъязыковому переводу с позиций коммуникативно-функционального подхода, то есть расценивать перевод в рамках той коммуникативной ситуации, в которую погружен инициатор перевода, переводящий субъект и получатель перевода. Коммуникативно-функциональный подход сформировался в переводоведении как альтернатива текстологическому подходу и призван удовлетворять потребности конкретной коммуникативной ситуации: перевод должен быть таким, какой необходим в конкретных коммуникативных условиях [3].

Применительно к занятию иностранного языка, на котором инициатором перевода, переводящим субъектом и получателем перевода являются преподаватель и студент, коммуникативно-функциональный подход позволяет отнести к переводу как к необходимому элементу отработки коммуникативной ситуации, искусственно смоделированной в учебной среде, а также как к средству обучения и контроля усвоения иноязычного материала. Соответственно, урок не должен ставить макро-задачу создать на языке перевода полноценный текст, эквивалентный оригиналу в содержательном, смысловом, структурном и функциональном отношениях. Учебный перевод не нацелен на трансляцию всех составляющих текста оригинала. Перевод вообще расценивается не всегда как перевод текста, а всего лишь как выбор для единиц одного языка (слов, сочетаний слов, предложений) соответствий на другом языке. Этот выбор осуществляется студентом или преподавателем на основе уже сложившегося когнитивного опыта, по переводному словарю и/или контексту или предполагает операцию извлечения из памяти наиболее подходящего или единственного соответствия с целью обеспечить точное понимание обучающимся лексического и грамматического значений единиц изучаемого материала, полное понимание содержания высказывания и контроля усвоения материала.

Коммуникативно-функциональный подход диктует необходимость определить, в какой степени коммуникантам – учителю и учащемуся – необходим межъязыковой перевод на уроке иностранного языка. Мы предположили, что десятилетиями распространяющаяся в Узбекистане тенденция к беспереводному обучению иностранным языкам эффективна

и необходимости в межъязыковом переводе на занятия действительно не существует.

Мы подходим к очень сложной и острой проблеме обеспечения учебного процесса методическими материалами, содержащими задания на межъязыковой перевод. Современная линейка учебно-методических комплексов по русскому языку практически полностью игнорирует потребность и необходимость в таких заданиях. Как следствие, преподаватели загружены составлением дополнительных заданий, упражнений и контрольно-измерительных материалов. Практически все преподаватели русского языка как иностранного тратят дополнительное время именно на составление дидактических материалов на перевод, которые они могут использовать на уроке.

Обеспеченность учебного процесса упражнениями переводного характера разгрузила бы учителей, вынужденных самостоятельно составлять эти упражнения. Большая часть системы переводных заданий может расцениваться как резервный компонент УМК, к которому преподаватель прибегает в случае необходимости решения коммуникативной задачи посредством перевода или как дополнительный материал для индивидуальных заданий на уроке. Отметим, что переводы учащихся могут быть при этом адекватными, эквивалентными, но выполненные не на ожидаемом уровне эквивалентности [1, с. 57– 58], они не достигают поставленной задачи. Методически продуманная система включения перевода в процесс обучения обеспечила бы учителя инструментом корректного предъявления нового материала с использованием русского языка.

Обеспеченность учебного процесса методическими материалами, содержащими задания на межъязыковой перевод, безусловно, положительно скажется на обучении иностранному языку. Беспереводные методики приводят сегодня к тому, что многие учащиеся часто бездумно «прогоняют» тексты заданий через машинный перевод и, по аналогии, для того, чтобы сгенерировать собственные высказывания, составляют их сначала на родном языке, «прогоняют» через машинный перевод и переписывают или заучивают с большим количеством ошибок. Даже если студенты имеют высокий уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и могут самостоятельно понимать и порождать грамотную речь на иностранном языке, работа с семантикой языкового материала остаётся крайне важным этапом речевой

деятельности. Иначе, демонстрируя сформированные навыки коммуникации, учащиеся зачастую имеют лишь приблизительное представление о значениях целого ряда лексических единиц, не разводят синонимичные ряды и искаженно воспринимают содержание текстов на иностранном языке. С нашей точки зрения, межъязыковым переводом обязательно должно сопровождаться освоение абстрактных номинаций, многозначной лексики, фразеологических единиц, культурем, сложных грамматических явлений и конструкций, логических связей в сверхфразовых единствах и текстах.

На данный момент проводится более тщательное исследование проблемы, и всё чаще появляются публикации, доказывающие целесообразность включения двуязычных упражнений переводческой направленности в учебный процесс [2, с. 149–152]. Исследования призваны решить задачу обеспечения педагогов типовыми заданиями на межъязыковой перевод на каждом из этапов учебного процесса – ознакомления с новым материалом, отработки этого материала, применения в речи и контроля.

Использованная литература:

1. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода: [монография]. Изд. 3-е. Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. 165, [2] с.
2. Кобышева М. В. Перевод как средство обучения иностранному языку // Актуальные проблемы общей теории языка, перевода и методики преподавания иностранных языков : сб. статей по мат-лам межрегион., с междунар. участием, интернет-конф. 23–25 марта 2016 г. Москва. С.149–152.
3. Сдобников В. В. Инвариант перевода: миф или реальность? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/02/18/sdobnikov_v_v.-invariant_perevoda-mif_ili_realnost.pdf. Дата обращения 30.07.2019.